

F₂ ДУРАГАЙ ЎСИМЛИКЛАРИДА ТОЛА ЧИҚИМИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ

Исмаилова Дилафруз Маъмур кизи¹, Ахмедова Дильфузахон Худайбердиевна²

¹ЎзРФА, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти таянч докторанти. Ўзбекистон.

²М.Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Биология ва Экология факультети, Ботаника ва Генетика кафедраси, катта ўқитувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543574>

Аннотация. Мазкур мақолада гўзанинг генетик коллекциясига таълуқли изоген ва интрогрессив линияларининг дурагайларида чигит устидаги тукланишининг ирсийланиши ўрганилди.

Калим сўзлар: гўза, нав, генотип, генератив, морфобиологик, белги, кўсак, индекс.

Аннотация. В данной статье изучено наследование опушения семян у гибридов изогенных и ин-трогрессивных линий, входящих в генетическую коллекцию хлопчатника.

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, генотип, генеративный, морфобиологический, признак, коробочка, индекс.

Abstract. This article studies the inheritance of seed pubescence in hybrids of isogenic and introgressive lines included in the cotton genetic collection.

Keywords: cotton, variety, genotype, generative, morphobiological, trait, boll, index.

Кириш. Ҳозирги вақтда Республикамиз селекционерлари олдида турган долзарб масалалардан бири пахта толасининг сифати ҳамда ҳосилдорлиги юқори ва касалликларга чидамли бўлган гўза навларини яратишдек вазифа туради. Яратилаётган ва яратиладиган гўза навларини чиқаришда бошланғич материалнинг аҳамияти катта. Биз амалга оширган тадқиқот ишларида бошланғич материал сифатида фойдаланиладиган Генетик коллекциянинг айрим линиялари хўжалик белгилари бўйича юқори кўрсаткичларга эга бўлиб, келгусида улардан янги навлар яратишда фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотнинг объекти сифатида ўрганилаётган белги бўйича бир биридан фарқ қилувчи Генетик коллекциянинг тола чиқими (Л-454) ва тола узунлиги, сифатига кўра (Л-4112) линиялари ҳамда дурагайларидан фойдаланилди ва тола белгиларининг ирсийланиши ўрганилди. Тадқиқотларда гўза генетикаси ва селекциясининг классик усуллари дурагайлаш, фенологик кузатувлар, генетик ва статистик таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари. Олинган F₂ дурагай ўсимликларида тола чиқимининг ирсийланиши таҳлил қилинганда, чигити ГС типли F₁ ўсимликларининг авлодлари F₂ Л-454 х Л-4112 да чигит тукланишининг типларига қараб 20та оила ва бта гуруҳни ташкил этгани аниқланди.

1,2 ва 3 оилаларга кирувчи ГС типли F₁ ўсимликларининг авлодлари F₂ да мураккаб ГС-МС-ПС ва ОС типли тукланишларга эга бўлган ўсимликларга ажралиш берди. Генетик бошқарилиш нуктаи назардан бу белгининг уч оила ўсимликларда толанинг ирсийланиши эътиборга лойиқдир. Бу оила ўсимликларида полимер ва плейотроп толаларнинг ривожланишини кўриш мумкин.

Чигит тукланишига кўра I-гурух вакили F₂ ўсимликлари орасида яланғоч чигитли (ГС) ўсимликлари билан бир қаторда МС, ПС, ОС-тип тукланишига эга ўсимликлар ҳам учраган. Уларнинг тола чиқими бўйича ўртача кўрсаткичлари ва вариацион қаторлардаги чегаралари куйидагича:

1-оиланинг тола чиқими 0% дан 35% гача ўзгариб боради. Ўртача қиймати 25,75 ± 0,94%, V=25,63%;

2-оиланинг тола чиқими 0% дан 40% гача ўзгариб боради. Ўртача қиймат 29,04 ± 1,71%, V=41,28%;

3-оиланинг тола чиқими 0% дан 40% гача ўзгариб боради. Ўртача қиймат 27,95 ± 1,72%, V=28,91%.

F₂ Л-454хЛ-4112 дурагай комбинациядаги тола чиқишини ГС, МС, ПС, ва ОС ўсим-ликларининг фенотипик гуруҳлари бўйича алоҳида кўриб чиқилганда куйидаги натижа-ларга эришилди:

Хар уч оилади ГС ўсимликлар тола чиқиши 0% дан 35% гача ўзгариб боргани ҳолда – 1-оила вакилларида 20,11±1,48%, 2-оила вакилларида 20,27±1,89% ва 3-оила вакил-ларида мос равишда 24,40±1,91% ни ташкил этиб, уларнинг вариация коэффицентлари эса 27,44%; 37,71% ва 30,56% ни ташкил этди. (1-жадвал).

Чигит тукланиши МС, ПС ва ОС бўлган ўсимликларда эса толанинг чиқиши 12,5% дан 42,5% гача тебранади. F₂ Л-454хЛ-4112 дурагай ўсимликларида тола чиқимининг ўртача қиймати МС-тип чигитли ўсимликларда 29,50 ± 0,87% ва 30,01±1,51% ни ташкил этиб, ПС-тип чигитли ўсимликларда 33,86±1,06%, 34,21±2,27% ва 33,57±1,69%, ОС-тип чигитли ўсимликларда эса мос равишда 33,75±1,28%, 35,35±2,78% ва 35,68±1,48% ни ташкил этди.

1 – жадвал

F₂ Л-454хЛ-4112 ўсимликларнинг авлодида полимер ҳамда плейотроп толанинг ирсийланиши

ОИЛАЛАР	n	Вариацион гуруҳларнинг ўртача қиймати, г.									X±m	G	V
		0	5	10	15	20	25	30	35	40			
F ₂ 1-ОИЛА ГС+МС+ПС +ОС	76	1	3	7	15	14	15	17	4		25,75 ± 0,94	5,97	25,63
ГС ўсимликлар	51	1	3	7	15	12	8	5			20,11 ± 1,48	5,63	27,44
МС ўсимликлар	10					1	4	5			29,50 ± 0,87	2,57	14,27
ПС ўсимликлар	11					1	3	5	2		33,86 ± 1,06	3,11	12,96
ОС ўсимликлар	4							2	2		33,75 ± 1,28	3,84	19,21
F ₂ 2-ОИЛА ГС+МС+ПС +ОС	68	1	1	6	10	11	17	13	8	2	29,04 ± 1,71	11,47	41,28
ГС ўсимликлар	27	1	1	4	9	6	4	2	1		20,27 ± 1,89	10,56	37,71

МС ўсимликлар	25			2	1	4	11	5	2		27,95 1,74	±	6,11	19,07
ПС ўсимликлар	9					1	1	3	3	1	34,21 2,27	±	5,98	21,14
ОС ўсимликлар	7						1	3	2	1	35,35 2,78	±	6,47	23,63
F ₂ 3-ОИЛА ГС+МС+ПС +ОС	87	1	2	4	9	15	18	16	2	2	27,95 1,72	±	10,14	28,91
ГС ўсимликлар	58	1	2	4	9	13	15	8	6		24,40 1,91	±	9,87	30,56
МС ўсимликлар	4	4				1	0	2	1		30,01 1,51	±	7,33	23,87
ПС ўсимликлар	14					1	2	3	7	1	33,57 1,69	±	4,11	11,24
ОС ўсимликлар	11						1	3	8	1	35,68 1,48	±	3,87	10,19

Олинган натижалардан тўрта фенотипик гуруҳга эга ҳар учала оила вакиллари тола чиқимининг ўртача кўрсаткичлари гарчи ўта юқори кўрсаткични кўрсатмасда, лекин ўрганилган белгига кўра вариацион қаторлар чегараси юқори. Шунингдек, бу оила вакиллари ПС ва ОС-тип чигит тукланишига таълуқли ўсимликларнинг тола чиқими кўрсаткичи бошқа фенотипик гуруҳ вакил ўсимликларникига нисбатан анча юқори.

Хулоса. Тола чиқиши ва тола индексининг ривожланиши ва ирсийланиши икки хил характердаги генетик бошқарилишини (толанинг соф полимер генлари ҳамда чигит тук-ланиши генларининг плейотроп таъсири); 1000 та чигит оғирлигининг ирсийланишида эса фақат полимер генлар назоратини кузатиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абзалов М.Ф. *Gossypium hirsutum* L. ғўзада генларнинг ўзаро таъсири // Ўзбекистон Р.Ф.А.фан нашриёти. Тошкент 2010. 45-58 б.
2. Абдуллаев А.А. Ғўза генофондининг аҳамияти//Ўзбекистон Аграр фани Хабарномаси. Тошкент, 2003. № 2 (12). 52-57 б.
3. Абзалов М.Ф. *G.hirsutum* L. Ғўзада генларнинг ўзаро таъсири. Тошкент, 2008. ЎзРФА, “Фан” нашриёти. 84-122 б.
4. Боллс В.Л. Исследования качества волокна.//Ташкент, 1928. С.96-97.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва, 1985.
6. Мусаев Д.А. Актуальные вопросы частной генетики хлопчатника. В кн. “Генетические исследования хлопчатника”. Тошкент. 1971. С.97-102.
7. Мусаев Д.А., Алматов А.С., Турабеков Ш., Абзалов М.Ф., Фатхуллаева Г.Н., Мусаева С.А., Рахимов А.К. Генетический анализ признаков хлопчатника. Тип. НУУЗ им.М.Улугбека.
8. Мусаев Д.А., Турабеков Ш., Мусаева С.Т., Фатхуллаева Г.Н. Полигенный и олигогенный анализ наследования количественного признака-урожайности волокна хлопчатника. Россия. Саратов. Научная книга. 2007. С. 43-45.